

INSON HUQUQLARI BO'YICHA IKKINCHI UCHINCHI AVLOD HUQUQLARINING SHAKLLANISHI

Ikromjon Nodirbek o'g'li Muzaffarov

Andijon davlat universiteti Ijtimoiy MG'MAHT yo'nalishi talabasi, e-mail:agsu

info@edu.uz

Ijtimoiy Iqtisodiyot fakulteti Amaliy psixologiya yo'nalishi 201 guruh talabasi

Aslonboyeva Gulsanam Baxromjon qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson huquqlari bo'yicha ikkinchi va uchinchi avlod huquqlarining shakllanishi borasida adabiyotlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: inson huquqlari, tabiiy huquqlari, inqiloblar, konstitutsiya, ta'sis parlamenti.

Inson huquqlarining "ikkinchi avlodi" bir qator obyektiv va subyektiv omillar ta'siri ostida shakllandi. XIX asr oxiri XX asr boshlarida sanoati rivojlangan ko'pgina mamlakatlarda iqtisodiyot sohasida sezilarli siljishlar ro'y berdi. Ishlab chiqarishning markazlashuvi va ishchilar (kasaba uyushmalari) harakati rolining oshishi natijasida ijtimoiy-iqtisodiy huquqlar o'zining davlat-huquqiy ifodasini topa boshladi. XIX asming yarmidan boshlab, qator Yevropa mamlakatlarida mehnat vaqtini kamaytirish, ish haqini oshirish, dam olish vaqti kabi ijtimoiy huquqlarni talab qilish boshlandi. Bunga birinchi o'rinda kapitalistik ishlab chiqarishning tobora rivojlanib borishining natijasi sifatida qaraldi. Yevropa mamlakatlarida mehnat qilish huquqi, munosib hayot sharoitiga bo'lgan huquq, ilm olish huquqi va bir qator ijtimoiy kafolatlar: mehnat qobiliyatini to'la, qisman va vaqtincha yo'qotganda nafaqa olish, pensiya olish huquqi, ishsizlik nafaqasi va boshqa shu kabi huquqlar mustahkamlab qo'yilgan qator qonunlar qabul qilina boshlandi. XX asming birinchi yarmida esa, bunday huquqlarga qator konstitutsiyalar, jumladan, 1919-yildagi Germaniyaning Veymar Konstitutsiyasi, 1931-yildagi Ispaniya Konstitutsiyasi, 1936-yildagi SSSR Konstitutsiyasi, 1937-yildagi Irlandiya Konstitutsiyasi va boshqalarda katta e'tibor qaratilgan edi. Shu bilan bir qatorda, bu sohalarda xalqaro shartnomalar tuzila boshlandi, ixtisoslashgan xalqaro tashkilotlar tashkil topdi. Masalan, 1919 yilda Xalqaro Mehnat Tashkilotining tashkil topishi mehnat sohasida ko'plab xalqaro shartnomalarni ishlab chiqishga yordam berdi. XX asming yarmiga kelib esa, ikkinchi avlod huquqlari bo'lgan *iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar* ko'plab

demokratik davlatlarning konstitutsiyalarida va qonunlarida o'z aksini topdi. *Inson huquqlari bo'yicha uchinchi avlod huquqlarining shakllanishi.*

Nihoyat, inson huquqlarining “uchinchi avlodi” - “hamjihatlik huquqlari” deb atalib, ular ko'proq davlat chegaralaridan chetga chiqib ketgan va jamoaviy xususiyatga ega, bunday huquqlar har bir insongagina taalluqli bo'lmasdan, balki, insonlarning guruhlariga, ya'ni, butun jamoaga tegishli huquqlardir. Ushbu xususiyati bilan ham, birinchi va ikkinchi avlod huquqlaridan farq qiladi. Oldingi avlod huquqlari esa, har bir insonga taalluqli bo'lgan huquqlar edi. Bu avlod huquqlari asosan Ikkinchi jahon umshining tugashi va BMTning tashkil topishi bilan boshlangan. Umumiy e'tirof etilgan qoidaga ko'ra bu huquqlar: tinchlikka bo'lgan huquq, bexavotir tabiiy atrof-muhitga bo'lgan huquq, insoniyatning iqtisodiy va madaniy merosidan foydalanish huquqi va boshqalar. Uchinchi avlod huquqlari, avalam bor, xalqaro hujjatlarda aks ettirilishi bilan ham ko'proq ta'minlab beriladi. Shuni qayd etish lozimki, globalizm davridagi yangi xavflarning paydo bo'lishi bilan bir vaqtda, inson huquqlarining yangi “to'rtinchi avlodlari” ham shakllanmoqdaki, ular yangi huquqlarning vujudga kelishiga va mavjud huquqlar turining o'zgarishiga hamda ularga rioya etilishi bilan bog'liq nazorat mexanizmlarining takomillashtirilishiga olib keladi. Ko'p tadqiqotchilar, to'rtinchi avlod huquqlari XXI asrda shakllanadi, deyishmoqda. Bu, birinchi navbatda, yangi axborot texnologiyalari bilan, qolaversa, tibbiyot, biologiya, genetika va qishloq xo'jaligidagi kashfiyotlar bilan bog'liq bo'lgan huquqlardir. F.M. Rudinskiyning fikriga ko'ra, bu huquqlar insonni shaxsning genetik irsiyati sohasidagi eksperimentlar (imliy-amaliy tajriba va sinovlar), ya'ni, insonni klonlashtirish va biologiya sohasidagi boshqa kashfiyotlar natijasida vujudga keladigan xavflardan himoya qilish bilan bo'g'liq bo'lgan inson huquqlaridir.

Xulosa qilib aytganda, inson huquqlari masalasining tarixiy rivojlanish bosqichlari, hozirgi XXI asrda mavjud bo'lgan juda katta miqdordagi inson huquqlariga oid xalqaro hujjatlar bazasi va milliy qonunchilikni shakllantirdi. Demak, “Inson huquqlari” yaqinda paydo bo'lgan bo'lsa-da, huquqlari va erkinliklari masalasi qadimdan g'oyalar va qarashlar kurashi davri hisoblanib, o'zining chuqur tarixiy ildizlariga egadir. Shuning uchun ham, uning tarixiy kelib chiqish shart-sharoitlari bilan birgalikda o'rganish inson huquqlari har bir kategoriyasining tub mohiyatini to'g'ri tushunishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR

1. Saidov A.X. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro huquq. Darslik. - T.: Konsauditinform-Nashr, 2006. - B. 48.
2. Saidov A X . Inson huquqlari bo'yicha xalqaro huquq. Darslik. - T.: Konsauditinform-Nashr, 2006. -B. 48.
3. Saidov A.X. Inson huquqlari bo'yich axalqaro huquq. Darslik. - T.: Konsauditinform - Nashr, 2006. - B. 66.
4. Mo‘minov Abdulxay Rashidovich, Tillabayev Mirzatillo Alisherovich/Inson huquqlari. DARSLIK. Ikkinchi nashr. Toshkent “Adolat”. 2013.